

MEMORIA DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

1. FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	
Título del proyecto	
Buenas prácticas de inclusión socioeducativa del alumnado de origen marroquí	
2. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE	
Nombre y apellidos	
VERÓNICA C. COBANO-DELGADO PALMA	
Centro/Facultad	Departamento/ Servicio
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

MEMORIA DE EJECUCIÓN TÉCNICA

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

2.1. Breve descripción de la intervención realizada

Describir cómo se ha desarrollado el proyecto o actividad de manera general según el proyecto concedido y las modificaciones aprobadas. Máx. 3.000 caracteres.

La inclusión socioeducativa del alumnado de origen marroquí es, y ha sido desde que España se convirtió en un país receptor de población migratoria, una de las preocupaciones sociales para alcanzar la paz y la igualdad de oportunidades, a fin de construir un mundo más justo y solidario.

En nuestro caso hemos planteado un programa formativo original, novedoso y por encima de todo, de gran necesidad.

La verdadera paz y justicia tiene un pilar decisivo en la empatía con el otro, de ahí que nuestra propuesta se haya centrado en dar a conocer la cultura marroquí desde un enfoque pluridisciplinar y desde las voces de la propia población marroquí. Aquí radica el verdadero conocimiento del otro, el entendimiento, el respeto y la posibilidad de ir conformando una sociedad más justa para todos.

El programa formativo se planteó en principio, de manera presencial, pero finalmente debido a las medidas sanitarias de la COVID-19 tuvimos que llevarlo a cabo de manera telemática (ya previsto en nuestra solicitud inicial).

Diseñamos una página web: <https://inclusioneducativa.es/> a través de la cual, desarrollamos una metodología con imagen de viaje alrededor de la cultura e idiosincrasia marroquí, pero en este caso la población destinatarios (el alumnado universitario) es el que realiza el viaje hacia el terreno marroquí.

Cada módulo (ver en la web) ha contado con distintas charlas y coloquios.

3. CRITERIOS DE CALIDAD

3.1. Viabilidad

El proyecto ha contado con el apoyo de diversos profesionales expertos en islam, educación y sociedad, educación para la paz, educación internacional e inclusión socioeducativa... grandes conocedores de las distintas problemáticas con las que convive la población marroquí. Estos han intervenido aportando información de los medios y mecanismos más adecuados para llevar a cabo nuestro proyecto formativo, participando en el diseño de las actividades de sensibilización.

Por otro lado, estimamos que nuestra capacidad investigadora para llevar a cabo el proyecto presentado queda respaldada con nuestra larga trayectoria cooperativa en Marruecos, con la facilidad para comunicarnos con los grupos colaboradores.

De acuerdo con el propósito del proyecto presentado, el equipo ha reunido a especialistas con una potente trayectoria en investigación y productividad investigadora en el ámbito de la diversidad cultural. Todos ellos, con una dedicación única a este proyecto, que ha asegurado su capacidad y solvencia investigadora para llevar a cabo este proyecto.

MEMORIA DE EJECUCIÓN TÉCNICA

3.2. Sostenibilidad

El proyecto ha generado un fuerte impacto a nivel social y educativo por los siguientes motivos:

- Científico-técnico. Este proyecto ha presentado la novedad de dar voz a los marroquíes, ha supuesto un avance científico en el ámbito socioeducativo, situando especialmente a la educación como la principal herramienta para promoción de la cultura e idiosincrasia marroquí.

- Socioeducativo. Se ha generado un claro beneficio en la sociedad en distintos ámbitos. Estimamos que hemos contribuido a mejorar la convivencia, concienciando tanto a la sociedad receptora como a la de llegada, a través de la información derivada de nuestras propuestas.

3.3. Impacto esperado

Consideramos que con este proyecto hemos mejorado la situación de la población de origen marroquí que, sin lugar a dudas, representa un importante riesgo para la convivencia pacífica y el diálogo multicultural.

3.4. Sugerencias o propuestas de mejoras

Estimamos que el proyecto habría mejorado con una modalidad presencial al 100%, pero las recomendaciones sanitarias no nos lo han posibilitado.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Indicar si se han cumplido el plan y la metodología de seguimiento propuestas

Todos los módulos han contado con una actividad a modo de evaluación para que el alumnado ponga en práctica lo trabajado en cada una de las sesiones. Para estas actividades, pusimos a disposición del alumnado material (fungible) necesario para llevarlos a cabo. Todas las actividades han sido compartidas y puestas en común con el resto de alumnado (Ver ejemplos en Anexo I).

Como sistema de evaluación final, se planteó la actividad final, en la que los alumnos universitarios plasmaron todo lo aprendido tras finalizar el programa formativo, ya que estimamos que es un medio de canalización de sensibilización para el resto de alumnos universitarios que, aunque no participaron de manera directa, recibieron de manera indirecta dicha formación y sensibilización, y hemos conseguido un efecto multiplicador que comentamos en la solicitud del proyecto.

Los materiales requeridos han sido todos de índole fungible y en caso del espacio correrá a cuenta de la facultad de Ciencias de la Educación.

El material generado han sido las distintas campañas/actividades de sensibilización por parte de los alumnos universitarios que recibieron la formación de manera directa.

Se han ido siguiendo todas las participaciones de los destinatarios a través de la página web creada y de los comentarios que se han ido haciendo en los vídeos presentados.

La evaluación ha seguido dos criterios:

- I. Colectivos pertenecientes a la facultad de Ciencias de la Educación, que ha podido exponer sus propuestas formativas en las dependencias de la Facultad (ver a modo de ejemplo, anexos I)
- II. Colectivos no pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación, que ha enviado sus propuestas formativas por correo electrónico (ver, a modo de ejemplo,

MEMORIA DE EJECUCIÓN TÉCNICA

anexos II)

ANEXOS:

PÁGINA WEB CREADA: <https://inclusioneducativa.es/>

ANEXO 1

Algunos ejemplos de Propuestas Formativas creadas por colectivos pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación, que han podido exponer en las dependencias de la Facultad

https://drive.google.com/drive/folders/1z6Fb-27_SL7M9FuAELfpV1G5P7EodDty?usp=sharing

ANEXO 2

Algunos ejemplos de Propuestas Formativas creadas por colectivos no pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación, que no han podido exponer en las dependencias de la Facultad

<https://drive.google.com/drive/folders/1UboX4jPnDUyOHx2RKZkkxXT0YCHkPBY?usp=sharing>